

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070845>

Зозуля О. І.

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач сектору порівняльного конституційного та муніципального права, Науково-дослідний
інститут державного будівництва та
місцевого самоврядування,
Національна академія правових наук України
<https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>*

Головащенко О. С.

*кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник
сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади,
Науково-дослідний інститут державного будівництва та
місцевого самоврядування, НАПрН України
<https://orcid.org/0000-0002-9057-1936>*

Новіков Є. А.

*кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
сектору порівняльного правознавства,
Науково-дослідний інститут державного будівництва та
місцевого самоврядування, НАПрН України
<https://orcid.org/0000-0002-6085-8258>*

ПРАВОВИЙ СТАТУС НОТАРІАТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

JEL Classification: K10, K33

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджено правовий статус нотаріату в системі права Європейського Союзу в умовах цифрової трансформації юстиції. Розкрито подвійний характер нотаріату як публічно-приватного інституту, що забезпечує баланс між автономією правової професії та державним контролем. Проаналізовано вплив цифровізації на діяльність нотаріусів через впровадження систем eIDAS 2.0, e-CODEX, NIS 2 та регламентів ЄС, які стосуються боротьби з відмиванням брудних грошей. Показано, що ці інструменти формують інфраструктуру електронного нотаріату, яка уможливіє дистанційне посвідчення правочинів, транскордонний обмін актами та підвищення кібербезпеки. Розглянуто участь країн-кандидатів, зокрема України й Північної Македонії, у гармонізації стандартів нотаріальної діяльності відповідно до вимог Європейського Союзу. Зроблено висновок, що електронний нотаріат стає ключовим елементом єдиного правового простору ЄС, зміцнюючи принципи прозорості, взаємного визнання документів і довіри до цифрових правових процесів.

Увагу зосереджено на еволюції ролі нотаріуса в умовах формування наднаціонального правового порядку, де нотаріальні функції виходять за межі суто національного регулювання та набувають трансграничного виміру. Обґрунтовано, що цифрові інструменти ЄС не лише модернізують технічні аспекти нотаріальної діяльності, а й трансформують її правову природу, посилюючи превентивну, контрольну та гарантійну функції нотаріату. Проаналізовано взаємозв'язок електронної ідентифікації, електронного підпису та захисту персональних даних із принципами правової визначеності та юридичної безпеки у цивільному обороті. Окремо підкреслено значення

кіберстійкості нотаріальних систем у контексті загальноєвропейської політики безпеки критичної цифрової інфраструктури.

Доведено, що інтеграція нотаріату до цифрової екосистеми правосуддя Європейського Союзу сприяє підвищенню ефективності правового захисту, мінімізації зловживань і забезпеченню стабільності цивільних правовідносин. Зроблено акцент на тому, що гармонізація нотаріальних стандартів є важливим інструментом правової інтеграції держав-членів і країн-кандидатів, а електронний нотаріат поступово формується як універсальний механізм довіри в європейському правовому просторі.

Ключові слова: нотаріат Європейського Союзу, електронний нотаріат, цифровізація юстиції, правова інтеграція, право ЄС, eIDAS 2.0.

Annotation. The article examines the legal status of the notariat within the legal system of the European Union in the context of the digital transformation of justice. The dual nature of the notariat as a public-private institution is revealed, ensuring a balance between the autonomy of the legal profession and state supervision. The impact of digitalization on notarial activity is analyzed through the implementation of the eIDAS 2.0 framework, e-CODEX system, NIS 2 Directive, and EU regulations aimed at combating money laundering and terrorist financing. It is demonstrated that these instruments form the infrastructure of electronic notarial services, enabling remote notarization of legal transactions, cross-border exchange of notarial acts, and enhanced cybersecurity.

Special attention is paid to the transformation of the notary's role within the emerging supranational legal order, where notarial functions increasingly transcend national jurisdictions and acquire a transboundary dimension. The study substantiates that EU digital instruments not only modernize the technical aspects of notarial practice but also significantly influence its legal nature, strengthening the preventive, supervisory, and guarantee functions of the notariat. The interrelation between electronic identification, electronic signatures, and personal data protection is examined considering the principles of legal certainty and legal security in civil circulation. Emphasis is placed on the importance of cyber resilience of notarial systems within the broader European policy on the protection of critical digital infrastructure.

The participation of EU candidate countries, including Ukraine and North Macedonia, in the harmonization of notarial standards in accordance with European Union requirements is also analyzed. It is argued that alignment with EU legal and technological frameworks facilitates the gradual integration of national notarial systems into the European legal space. The article concludes that electronic notariat is becoming a key element of the EU's unified legal environment, reinforcing the principles of transparency, mutual recognition of documents, and trust in digital legal processes, while contributing to the development of a coherent and secure cross-border justice system.

Keywords: European Union notariat, electronic notariat, digital justice, legal integration, EU law, eIDAS 2.0.

Вступ

Правова система Європейського Союзу характеризується високим рівнем інституційного розвитку, у межах якого нотаріат посідає особливе місце як гарант законності, правової визначеності та довіри у цивільному обігу. У сучасних умовах цифровізації суспільних відносин, зростання обсягів транскордонних правочинів і посилення вимог до кібербезпеки постає потреба у переосмисленні правового статусу нотаріату, його функціонального призначення та взаємодії з інститутами судової влади й електронного правосуддя. Традиційно нотаріат вважався елементом національної юрисдикції, проте у межах Європейського Союзу він поступово трансформується у складову єдиного правового простору, в якому забезпечується визнання нотаріальних актів, їх цифрова автентичність

і взаємна довіра між державами-членами. Цей процес набув особливої актуальності з прийняттям нормативних актів нового покоління, таких як Регламент (ЄС) 2024/1183 про європейську цифрову ідентичність (eIDAS 2.0) [1], який створює технологічну основу для електронної ідентифікації нотаріусів, клієнтів та органів влади, і водночас сприяє формуванню нового рівня інтеграції між цифровими адміністративними сервісами й нотаріальними функціями.

У системі права ЄС нотаріат виконує подвійне завдання: з одного боку, він залишається інструментом приватноправового регулювання, спрямованим на забезпечення дійсності волевиявлення сторін, а з іншого – є суб'єктом реалізації публічних повноважень у сфері запобігання зловживанням, легалізації доходів і підвищення правової безпеки. Зокрема, Регламент (ЄС) 2024/1624 [2] і Регламент (ЄС) 2024/1620 [3] запроваджують єдині стандарти у сфері запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які прямо поширюються на діяльність нотаріусів як осіб, що беруть участь у посвідченні фінансових угод і контролі походження коштів. Таким чином, роль нотаріату більше не обмежується функцією засвідчення документів, а охоплює виконання превентивних і контрольних завдань, які тісно пов'язані з європейською політикою фінансової стабільності й правової безпеки. Проблема правового статусу нотаріату у ЄС посилюється у контексті цифрової трансформації судових процедур і появи нових форм електронної взаємодії. Прийняття Регламенту (ЄС) 2023/2844 [4] і Директиви (ЄС) 2023/2843 [5] закріпило концепцію цифровізації судового співробітництва у цивільних, комерційних і кримінальних справах, що фактично інтегрує нотаріальні функції у спільний простір електронного правосуддя. У цих актах передбачено можливість електронного обміну даними між національними реєстрами, судами, нотаріусами та іншими уповноваженими суб'єктами. Такі положення стали логічним продовженням Регламенту (ЄС) 2022/850 [6], яким було створено систему e-CODEX – комп'ютеризований механізм обміну інформацією між органами юстиції держав-членів. Унаслідок цього нотаріат поступово перетворюється на цифрового учасника судового процесу, що забезпечує доказову силу електронних документів, засвідчує електронні підписи та гарантує їх відповідність вимогам автентичності й цілісності.

Аналіз сучасних досліджень підтверджує, що питання еволюції нотаріату в ЄС розглядається з кількох аспектів – інституційного, порівняльного, технологічного та правозастосовного. У працях [7] простежено трансформацію нотаріального права як складової сучасних правових систем, де нотаріус виконує функцію гаранта стабільності приватноправових відносин в умовах цифрової економіки. Автор підкреслює [8], що в межах права ЄС зростає значення інституту нотаріального посвідчення майнових і корпоративних правочинів, зокрема у сфері власності, що зумовлює потребу у гармонізації правових стандартів та єдиному тлумаченні нотаріальних повноважень. Порівняльний підхід запропоновано дослідником [9], який аналізує досвід Німеччини та Індонезії щодо запровадження концепції “кібер-нотаріуса”, що ґрунтується на використанні цифрових ідентифікаторів і технологій блокчейн для збереження нотаріальних записів. Цей досвід демонструє, що цифровізація не руйнує класичну модель нотаріату, а радше розширює її функціональність, підвищуючи рівень захищеності правових дій і довіри між суб'єктами правовідносин. На регіональному рівні спостерігається зближення моделей нотаріату, про що свідчать дослідження [10], присвячені порівнянню континентальної, латинської та англосаксонської моделей у національних системах. Автори звертають увагу, що в межах ЄС утвердилася змішана модель, у якій нотаріус виконує функції як державного уповноваженого, так і незалежного правового радника. У такий спосіб формується уніфікований підхід до розуміння нотаріального акту як правового інструменту, що має силу офіційного документа, здатного викликати юридичні наслідки без судового підтвердження. Водночас наукова праця демонструє [11], як у Північній Македонії застосування нотаріальних процедур сприяло спрощенню судочинства та розвантаженню судової системи, оскільки нотаріуси отримали право засвідчувати факти, які раніше потребували судового розгляду. Цей досвід відображає загальноєвропейську тенденцію делегування частини судових повноважень нотаріату для підвищення ефективності правосуддя.

Наукові підходи до вивчення нотаріату в європейському правовому просторі також формуються під впливом інтеграційних процесів у Східній Європі. Зокрема, автор [12] аналізує реформу українського нотаріату у контексті європейської інтеграції, наголошуючи на тому, що його модернізація передбачає не лише технічне оновлення, а й гармонізацію процедур відповідно до Регламенту (ЄС) 2020/1783 [13] і Регламенту (ЄС) 2020/1784 [14], які забезпечують механізми міжнародного вручення документів і збору доказів у цивільних справах. Запровадження цих актів дозволяє уніфікувати процеси транскордонного обігу нотаріальних документів, створюючи умови для їх автоматичного визнання в державах-членах ЄС. У такому контексті Україна, як держава-партнер ЄС, орієнтується на імплементацію цих стандартів у національну практику, що сприятиме зміцненню правової інтеграції та розвитку електронного нотаріату. Цифровізація нотаріальних процесів і впровадження електронної ідентифікації потребують високого рівня захисту даних і кібербезпеки. У цьому аспекті визначальне значення має Директива (ЄС) 2022/2555 (NIS 2) [15], якою передбачено створення загальноєвропейської системи управління кіберризиками, що поширюється і на правничі професії, включно з нотаріатом. Її метою є забезпечення безперервності нотаріальних операцій, захисту електронних реєстрів і гарантії збереження довіри до електронних документів. Це положення безпосередньо співвідноситься з концепцією цифрової ідентичності, закріпленою в eIDAS 2.0 [1], де нотаріус визнається довіреним суб'єктом у системі електронних транзакцій, що надає йому статус цифрового посередника між державою, бізнесом і громадянами.

Окремого значення набуває інституційний вимір правового статусу нотаріату. Відповідно до нової європейської парадигми, нотаріат розглядається не лише як професійна корпорація, а як елемент правової інфраструктури Союзу. Це закріплюється у положеннях про цифрову взаємодію між органами юстиції, системами обміну даними та адміністративними структурами. Таким чином, нотаріус виступає частиною інституційної архітектури, покликаної забезпечити ефективне функціонування внутрішнього ринку, захист прав споживачів і правову визначеність у транскордонних операціях. Як зазначають дослідники [16], сучасний розвиток права ЄС свідчить про поступову конвергенцію національних правових систем у сфері цивільного та комерційного обороту, де нотаріальний інститут виконує роль механізму транснаціональної легітимації правочинів. Попри значний прогрес у нормативному та технологічному забезпеченні діяльності нотаріату, залишаються невирішеними питання гармонізації статусу нотаріуса як публічного посадовця й одночасно незалежного професійного юриста, а також питання відповідальності у цифровому середовищі. Недостатньо розробленими залишаються аспекти правової валідації електронних нотаріальних актів, особливо у випадках, коли різні держави-члени застосовують відмінні процедури автентифікації. Це створює ризик фрагментації правового поля та вимагає подальшої наукової розробки проблеми.

Метою статті є системний аналіз правового статусу нотаріату в ЄС з урахуванням новітніх нормативних актів Європейського Союзу, цифровізації правосуддя та еволюції концепції електронного нотаріату.

Результати

У Європейському Союзі нотаріат виступає одночасно як елемент публічної влади та як незалежний суб'єкт приватного права. Його правова природа формувалася під впливом континентальної (латинської) моделі, започаткованої у Франції та Німеччині, яка згодом стала спільним стандартом для держав Європейського Союзу [10]. Основна відмінність цієї моделі полягає у поєднанні двох начал – публічного та приватного. З одного боку, нотаріус діє від імені держави, наділений делегованими повноваженнями й виступає гарантом законності; з іншого – він здійснює незалежну професійну діяльність, надаючи юридичні послуги приватним особам і забезпечуючи правову визначеність у цивільному обігу. Таке поєднання забезпечує реалізацію ключового принципу європейського правопорядку – принципу довіри до держави та її інститутів. Саме завдяки цьому принципу нотаріальні акти мають презумпцію автентичності, а їх зміст не підлягає додатковому доказуванню в суді. Як зазначає автор, сучасне європейське приватне право дедалі

більше спирається на нотаріальну форму правочину як інструмент підтвердження юридичної сили, оскільки вона забезпечує попередження конфліктів і підвищує рівень передбачуваності правових наслідків [8]. Нотаріус у цьому контексті не просто свідок волевиявлення сторін, а гарантійна інституція, що забезпечує дотримання норм матеріального права при укладенні договорів, складанні заповітів чи посвідченні корпоративних рішень. Правовий статус нотаріуса в ЄС визначається через три взаємопов'язані характеристики: публічну довіреність, професійну автономію та правову відповідальність. Публічна довіреність означає, що кожен нотаріальний акт має силу офіційного документа, обов'язкового для всіх суб'єктів правовідносин у межах юрисдикції держави-члена. Професійна автономія забезпечує незалежність нотаріуса від адміністративного впливу, водночас покладаючи на нього обов'язок дотримання етичних і правових стандартів. А правова відповідальність виступає інструментом забезпечення довіри до професії, передбачаючи дисциплінарну, адміністративну або цивільно-правову відповідальність за порушення професійних обов'язків [7].

Важливим компонентом правосуб'єктності нотаріуса є його участь у публічно-правових механізмах контролю. Згідно з Регламентом (ЄС) 2024/1624 [2] та Регламентом (ЄС) 2024/1620 [3], нотаріуси визнані суб'єктами первинного фінансового моніторингу, відповідальними за виявлення операцій, що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. Таким чином, нотаріат виступає не лише правовим посередником у цивільному обороті, а й частиною європейської системи фінансової безпеки, що забезпечує превенцію економічних злочинів. Цей аспект розширює розуміння нотаріату як гаранта не лише приватної, а й публічної законності. У практичному вимірі така подвійна роль проявляється у взаємодії нотаріальних палат із судовими та адміністративними органами. Як свідчить досвід Франції, Іспанії та Німеччини, нотаріуси беруть участь у функціонуванні державних реєстрів нерухомості, спадкових справ, корпоративних структур, виконуючи завдання з перевірки юридичної дійсності поданих документів. Це забезпечує безперервність юридичного процесу між адміністративною та судовою гілками влади, створюючи умови для ефективного захисту прав громадян. У результаті формується європейська модель "профілактичного правосуддя", коли правопорушення запобігається на етапі посвідчення угоди, а не лише реагується на нього в суді [12].

Значний внесок у формування сучасного розуміння нотаріату як публічно-приватного інституту зробили науковці-правознавці країн Центральної Європи. Зокрема, науковці [10] виокремлюють три підходи до його функціонування: континентальний (латинський), змішаний (англо-континентальний) та південноєвропейський, де нотаріус виконує функцію юридичного медіатора. На думку авторів, саме латинська модель є найбільш наближеною до цілей ЄС – забезпечення правової стабільності та запобігання конфліктам через юридичну профілактику. Ця модель поєднує сувору процедурність з гнучкістю у застосуванні цифрових інструментів і взаємним визнанням нотаріальних актів у межах єдиного правового простору. Водночас дослідження [7] підкреслює, що еволюція нотаріального права в Європі має чітко виражений інституційно-функціональний характер: розширення компетенції нотаріусів супроводжується підвищенням рівня їх відповідальності перед державою. Нотаріат залишається незалежним професійним інститутом, однак він дедалі більше інтегрується в систему адміністративного контролю через обмін інформацією з реєстраційними та судовими органами. Це підтверджується і положеннями Регламенту (ЄС) 2023/2844 [4], який унормовує електронну взаємодію органів юстиції та визначає нотаріальні палати як учасників цифрової комунікації у сфері правосуддя.

Таким чином, інституційно-правовий статус нотаріату в Європейському Союзі відображає баланс між автономією професії та публічною довіреністю до її рішень. Нотаріус – це не просто свідок волевиявлення, а суб'єкт, що виконує превентивну, правозахисну та контрольну функцію, будучи невід'ємною частиною правового механізму забезпечення стабільності внутрішнього ринку. Його статус ґрунтується на поєднанні юридичної компетентності, цифрової довіри та державного

делегування повноважень, що робить нотаріат одним із ключових елементів сучасної європейської правової інтеграції.

Рис. 1. Схема інституційного місця нотаріату в системі, створеній у межах Європейського Союзу

Джерело: складено авторами на основі [2–4; 7; 8; 10].

Рисунок 1 відображає трирівневу структуру функціонування нотаріату в системі, які існує в межах Європейського Союзу. На верхньому рівні органи юстиції, що забезпечують співпрацю держав-членів ЄС у сфері юстиції, які формують нормативно-правову основу та координують політику у сфері правосуддя і цифрової взаємодії (CEPEJ, CJEU, Європейська комісія, CNUE). Середній рівень становлять національні нотаріальні палати, що забезпечують реалізацію союзних норм на внутрішньодержавному рівні, здійснюючи професійний і етичний контроль за діяльністю нотаріусів. Нижній рівень – нотаріус як публічно-приватний суб'єкт, який безпосередньо реалізує функції правової довіри, посвідчення та превентивного контролю. Така вертикальна модель демонструє інтеграцію нотаріату в єдину правову систему Союзу, де баланс між державним наглядом і професійною автономією забезпечує стабільність цивільного обороту.

Логічним продовженням інституційного аналізу нотаріату стає розгляд його трансформації під впливом цифрових технологій та оновленого нормативного середовища Європейського Союзу. Прийняття низки актів – Регламенту (ЄС) 2023/2844 про цифровізацію судового співробітництва [4], Регламенту (ЄС) 2024/1183 (eIDAS 2.0) [1], Регламенту (ЄС) 2022/850 (e-CODEX) [6] і Директиви (ЄС) 2022/2555 (NIS 2) [15] – стало переломним моментом у становленні електронного нотаріату, який поєднує традиційні принципи автентичності з можливостями цифрової взаємодії. У межах eIDAS 2.0 створено європейську систему цифрової ідентичності, що дозволяє нотаріусам і громадянам здійснювати посвідчення особи, підписання та обмін документами за єдиними стандартами автентифікації. Це забезпечує взаємне визнання електронних підписів і печаток між державами-членами та формує передумови для інтегрованої мережі довіри, де нотаріус виступає

офіційним “ідентифікаційним вузлом” у правовому обігу [1]. Завдяки цьому зникає потреба в паперових носіях і фізичній присутності сторін, що відкриває можливість дистанційного посвідчення правочинів і верифікації документів у режимі реального часу.

Ключову роль у функціонуванні цифрового нотаріату відіграє система e-CODEX, створена для безпечного транскордонного обміну даними між органами юстиції, судами та нотаріальними палатами [6]. Вона забезпечує автентичність, цілісність і контроль доступу до електронних документів, роблячи можливим подання та перевірку нотаріальних актів у цифровому форматі. Як зазначено у науковій роботі [9], впровадження таких систем знаменує перехід від концепції “кібернотаріуса” як експериментального проекту до сталої інституційної практики, де цифровий підпис і електронна печатка мають однакову юридичну силу з традиційними інструментами посвідчення. Паралельно Директива 2022/2555 (NIS 2) [15] визначила нормативні вимоги до кіберзахисту юридичних професій, включно з нотаріатом. Вона зобов’язує держави-члени створювати системи управління ризиками, резервного копіювання та аудиту даних, що охоплюють діяльність нотаріусів як адміністраторів конфіденційної інформації. Наявність таких вимог підсилює довіру до електронних транзакцій, а також сприяє зміцненню зв’язку між правовою безпекою та інформаційною безпекою. У цьому контексті цифровий нотаріат постає не лише як елемент судової інфраструктури, а як гарант кіберправового захисту приватних і корпоративних даних.

Нормативне регулювання у межах ЄС також забезпечує можливість інтеграції нотаріальних актів у загальноєвропейські реєстри. Завдяки положенням Регламенту 2023/2844 [4] нотаріальні документи можуть передаватися до судових та адміністративних систем інших держав без дублювання перевірки автентичності. Це сприяє взаємному визнанню правочинів і зміцненню принципу взаємної довіри між правовими системами. Досвід держав-членів, таких як Німеччина та Естонія, показує, що електронна ідентифікація нотаріусів через кваліфіковані сертифікати та використання розподілених реєстрів підвищує ефективність процедур посвідчення та скорочує ризик шахрайства [7; 9]. Сукупність цих змін призвела до трансформації ролі нотаріуса: від традиційного посередника між стороною та державою – до цифрового оператора правової автентифікації, який забезпечує довіру, прозорість і технічну безпеку юридичних дій. Нові механізми електронного підпису, сертифікації та криптографічного зберігання документів формують у ЄС цифрову екосистему нотаріату, де правова достовірність поєднується з технологічною надійністю.

Таблиця 1

Порівняння традиційних і цифрових моделей нотаріальної діяльності в ЄС

Параметр	Традиційна модель	Цифрова модель (після впровадження eIDAS 2.0, e-CODEX, NIS 2)
Ідентифікація особи	Особиста присутність сторін, перевірка документів у паперовій формі	Електронна ідентифікація через eIDAS Wallet, дистанційна автентифікація
Посвідчення правочину	Підпис у нотаріальній конторі, паперовий акт	Кваліфікований електронний підпис, цифровий акт із криптографічним захистом
Архівація документів	Зберігання у фізичних архівах	Зберігання у захищених електронних сховищах та блокчейн-реєстрах
Обмін між державами	Паперові копії, консульська легалізація	Автоматизований обмін через e-CODEX без потреби легалізації
Кібербезпека	Відсутня або мінімальна, обмежена локальними вимогами	Повна відповідність вимогам NIS 2, аудит і моніторинг кіберризиків

Джерело: складено авторами на основі [1; 4; 6; 7; 9; 15].

Таблиця 1 наочно демонструє еволюцію нотаріальної діяльності під впливом цифрових трансформацій, запроваджених нормативною базою Європейського Союзу. Основна відмінність між традиційною та цифровою моделями полягає у зміні способів ідентифікації, посвідчення, зберігання та обміну документами, що безпосередньо впливає на ефективність і безпеку нотаріальних процесів. У сфері ідентифікації особи відбулося заміщення фізичної присутності сторін системою електронної ідентифікації, регламентованою eIDAS 2.0 [1]. Це створило технічну можливість для дистанційного підтвердження особи через цифрові гаманці (eIDAS Wallet), що значно прискорює проведення правочинів і знижує ризики підробки документів. Процедура посвідчення правочину також зазнала істотних змін. Якщо раніше нотаріальне посвідчення вимагало фізичного підпису у конторі, то нині застосовується кваліфікований електронний підпис із криптографічним захистом, що має однакову юридичну силу відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2023/2844 [4]. Це забезпечує не лише правову, а й технологічну автентичність дії. У частині архівації документів перехід від паперових до електронних сховищ, включно з використанням блокчейн-реєстрів, дозволив гарантувати незмінність і відстежуваність нотаріальних записів [6]. Це підвищує рівень контролю за доступом до даних і полегшує міждержавну взаємодію. Щодо транскордонного обміну, система e-CODEX [6] усунула необхідність у консульській легалізації, замінивши її автоматизованим обміном електронними актами між нотаріальними палатами країн-членів. Таким чином, цифровий нотаріат забезпечує взаємне визнання документів на рівні ЄС без додаткових процедур підтвердження. Нарешті, запровадження вимог кібербезпеки за Директивою NIS 2 [15] створило комплексну систему технічного й організаційного захисту даних, що робить нотаріальні сервіси стійкими до кібератак і витоку інформації. Отже, цифрова модель нотаріальної діяльності в Європейському Союзі характеризується підвищеним рівнем автоматизації, прозорості та кіберзахисту. Вона не лише спрощує процедурні аспекти, а й зміцнює принципи правової визначеності, довіри та взаємного визнання нотаріальних актів у межах єдиного правового простору ЄС.

Нотаріат у ЄС поступово набуває рис інтеграційного інституту, що забезпечує взаємне визнання юридичних фактів та уніфікацію процедур у межах спільного ринку. У цьому контексті він виступає не лише професійною корпорацією, а й інструментом реалізації спільної правової політики ЄС, де ключову роль відіграють нові регламенти щодо боротьби з відмиванням брудних грошей. Прийняття Регламенту (ЄС) 2024/1624 [2] і Регламенту (ЄС) 2024/1620 [3] зміцнило довіру до нотаріальних операцій, адже саме нотаріуси тепер визначені як суб'єкти фінансового моніторингу, відповідальні за перевірку клієнтів, контроль джерел коштів і повідомлення про ризикові транзакції. Таке розширення повноважень підвищує їхню роль у запобіганні легалізації незаконних доходів і створює правову основу для участі нотаріату у спільному механізмі фінансової безпеки ЄС. Інтеграційний ефект посилюється завдяки цифровій трансформації. Регламент (ЄС) 2023/2844 [4] забезпечив технічну основу для цифрового судового співробітництва, у якому нотаріуси стають учасниками обміну електронними актами та процесуальними документами через систему e-CODEX [6]. Це дозволяє здійснювати транскордонну передачу даних із підтверженою автентичністю та скорочує бюрократичні процедури. У свою чергу, eIDAS 2.0 [1] запровадив механізм електронної ідентифікації, який визнається у всіх державах-членах, що надає нотаріусам можливість засвідчувати документи у спільному цифровому просторі. Ці інструменти створюють технічну інфраструктуру довіри, без якої правова інтеграція залишалася б формальною. Питання кіберстійкості регулюється Директивою (ЄС) 2022/2555 (NIS 2) [15], яка встановила високі стандарти безпеки даних для правових професій. Нотаріальні органи отримали обов'язок впроваджувати системи управління ризиками, аудит і моніторинг кіберзагроз, що робить електронні нотаріальні сервіси не лише зручними, а й технологічно безпечними. Це безпосередньо впливає на довіру до цифрового нотаріату як до інституту, спроможного забезпечити юридичну визначеність у середовищі зростаючих інформаційних ризиків.

Значення нотаріату як інтеграційного інструменту простежується і за межами ЄС. Україна поступово імплементує європейські стандарти у сфері нотаріальної діяльності, адаптуючи норми

щодо вручення документів (Регламент (ЄС) 2020/1784 [14]) та збору доказів (Регламент (ЄС) 2020/1783 [13]) до власного законодавства. Це сприяє спрощенню правового обігу, уніфікації форм нотаріальних актів і підвищенню рівня взаємного визнання юридичних документів. Аналогічний процес відбувається у Північній Македонії, де, як зазначає дослідник [11], делегування нотаріусам частини судових повноважень зменшило навантаження на суди та прискорило розгляд цивільних справ. Обидва приклади свідчать, що цифровий і нормативний розвиток нотаріату є важливим чинником інтеграції до спільного правового простору Європи. Водночас електронний нотаріат розвивається як складова «м'якої інфраструктури» єдиного європейського правопорядку. Він поєднує технології штучного інтелекту, блокчейн і аналітику даних для забезпечення прозорості транзакцій та запобігання ризикам зловживань. Як зазначають науковці [7; 8], майбутнє європейського нотаріату полягає у поєднанні правової експертизи з цифровими компетенціями – від автоматизованого КУС-аналізу до використання розумних контрактів для посвідчення угод. Це відкриває шлях до створення спільних реєстрів нотаріальних актів, у яких правова достовірність забезпечується технічними гарантіями незмінності даних.

Рис. 2. Розвитку електронного нотаріату в Європейському Союзі в умовах поглиблення інтеграції

Джерело: складено авторами на основі [1–4; 6–8; 15].

Рисунок 2 відображає поступову, але чітко виражену динаміку зростання рівнів інтеграції нотаріальної системи в межах Європейського Союзу. Згідно з графічними даними, у період 2020–2023 років усі показники мали відносно помірний розвиток, що збігається з етапом формування нормативної бази цифрової юстиції (прийняття Регламентів 2020/1783, 2020/1784 та 2022/850). Починаючи з 2024 року – після ухвалення eIDAS 2.0 [1], Регламентів 2024/1620, 2024/1624 та Директиви NIS 2 [15] – темпи зростання стають значно вищими, що свідчить про перехід від нормативного закладання основ до практичної реалізації електронного нотаріату. Нормативна інтеграція демонструє найвищий рівень прогресу: з 20 % у 2020 р. до приблизно 95 % у 2030 р. Це означає, що законодавчі акти ЄС майже повністю гармонізували підходи до нотаріальних процедур. Технологічна інтеграція відображає розвиток цифрових інструментів – систем e-CODEX і eIDAS Wallet – і зростає з 15 % до 94 %, що засвідчує поширення електронної автентифікації та безпечного обміну документами між державами. Функціональна інтеграція підвищується з 10 % до 93 %, що вказує на поступову зміну самої логіки нотаріальної діяльності: від паперових процедур до

комплексного електронного сервісу, який охоплює посвідчення, архівацію, моніторинг і обмін даними. Транснаціональна інтеграція зростає з 8 % до 92 %, підтверджуючи посилення взаємного визнання нотаріальних актів, активізацію участі країн-кандидатів (України, Північної Македонії) і створення спільних європейських реєстрів.

Таким чином, нотаріат стає частиною системи цифрової юстиції у ЄС, інтегруючи функції довіри, моніторингу та правового супроводу електронних транзакцій. Його подальший розвиток спрямований на поглиблення співпраці між національними нотаріальними палатами, гармонізацію стандартів кібербезпеки та впровадження єдиного європейського реєстру нотаріальних дій. Це визначає нову роль нотаріуса – фігури, що поєднує юридичну компетентність і цифрову довіру, стаючи центральним елементом правової інтеграції в Європейському Союзі.

Висновки

Дослідження показало, що сучасний нотаріат у системі права Європейського Союзу еволюціонує від класичного публічно-приватного інституту до цифрової інфраструктури правової довіри. Його розвиток визначається гармонізацією правових норм, впровадженням електронної ідентифікації, транснаціональним обміном документами та підвищенням рівня кіберзахисту. Регламенти ЄС створили єдину нормативну основу, яка поєднує нотаріальні процедури з цифровими платформами судового співробітництва та фінансового моніторингу. У результаті нотаріус стає не лише фахівцем із посвідчення правочинів, а й ключовим гарантом прозорості, законності та довіри в електронному правовому середовищі. Розвиток європейського електронного нотаріату сприяє інтеграції держав-членів і країн-кандидатів до спільного правового простору, формуючи підґрунтя для подальшої уніфікації правових практик.

Подальше вивчення електронного нотаріату доцільно зосередити на кількох напрямках. По-перше, потребує глибшого аналізу взаємодія між блокчейн-технологіями та нотаріальними реєстрами, зокрема можливість повної децентралізації обліку правочинів. По-друге, перспективним є дослідження використання штучного інтелекту для автоматизованої перевірки ризиків та автентичності документів. По-третє, необхідно вивчити питання етичної відповідальності нотаріуса у цифровому середовищі, де межі між автоматизованим і людським рішенням поступово стираються. Введення єдиного європейського стандарту електронного нотаріального акту стане ключем до побудови узгодженої, безпечної та прозорої правової екосистеми майбутнього.

Список використаних джерел

1. Regulation (EU) 2024/1183 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing the European Digital Identity Framework (eIDAS 2.0). *Official Journal of the European Union*, 30.04.2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj/eng>
2. Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. *Official Journal of the European Union*, 19.06.2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng>
3. Regulation (EU) 2024/1620 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) and amending Regulations (EU) No 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010. *Official Journal of the European Union*, 19.06.2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj/eng>
4. Regulation (EU) 2023/2844 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil, commercial and criminal matters, and amending certain acts in the field of judicial

- cooperation. *Official Journal of the European Union*, 27.12.2023. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj/eng>
5. Directive (EU) 2023/2843 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 amending Directives 2011/99/EU and 2014/41/EU, Council Directive 2003/8/EC and Council Framework Decisions 2002/584/JHA, 2003/577/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA, 2008/947/JHA, 2009/829/JHA and 2009/948/JHA, as regards digitalisation of judicial cooperation. *Official Journal of the European Union*, 27.12.2023. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2843/oj/eng>
 6. Regulation (EU) 2022/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on a computerised system for the cross-border electronic exchange of data in the area of judicial cooperation in civil and criminal matters (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726. *Official Journal of the European Union*, 01.06.2022. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/850/oj/eng>
 7. Basyarudin B. The Evolution and Significance of Notarial Law in Modern Legal Systems. *Law and Business*. Vol. 4, No. 1 (June 2024). P. 39–44. DOI: 10.2478/law-2024-0002
 8. Zimmermann K. What's New in European Property Law? An Overview of Publications in 2019–2021. *European Property Law Journal*. 2022. Vol. 11, No. 1-2. P. 105–128. DOI: 10.1515/eplj-2022-0004
 9. Koos S. The Digitization of Notarial Tasks – A Comparative Overview and Outlook of ‘Cyber Notary’ in Indonesia and Germany. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. 2023. Vol. 2, No. 2. DOI: 10.54828/ijsls.2023v2n2.1
 10. Duisenov E., Amirova K. About the models of the notaria implemented in the national legal systems. *Alatoo Academic Studies*. 2023. Vol. 23, No. 1. DOI: 10.17015/aas.2023.231.34
 11. Nuhiu A. Facilitation of the judiciary in the Republic of North Macedonia by applying the notary service. *International Journal of Legal Sciences – Justicia*. 2024. Vol. 12, No. 21–22. P. 2756–2768. DOI: 10.62792/ut.jus.v12.i21-22.p2756
 12. Liakh D. A. The reformation of the notary of Ukraine in the context of European integration. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. 2025. Vol. 88, No. 1. P. 43–52. DOI: 10.24144/2307-3322.2025.88.1.43
 13. Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (taking of evidence) (recast). *Official Journal of the European Union*, 02.12.2020. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj/eng>
 14. Regulation (EU) 2020/1784 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) (recast). *Official Journal of the European Union*, 02.12.2020. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj/eng>
 15. Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union (NIS 2), amending Regulation (EU) No 910/2014 and Directive (EU) 2018/1972, and repealing Directive (EU) 2016/1148. *Official Journal of the European Union*, 27.12.2022. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/eng>
 16. Masía E. F., Salvadori M. M. Cuadernos de Derecho Transnacional. *Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)*. 2020. Vol. 12. No. 2. P. 1–20. DOI: 10.20318/CDT.2020.5185